

Oxana Munteanu

gr. did. II, Gimnaziul Hănăsenii Noi,
r. Leova

Instruirea interactivă prin învățare și cooperare la lecțiile de biologie

CZU.

Rezumat: Învățarea prin cooperare și învățarea pe baza strategiilor și tehnicilor de grup joacă un rol important în optimizarea procesului educațional și creșterea motivației la elevi. Articolul scoate în evidență avantajele învățării prin cooperare în eficientizarea lecțiilor de biologie prin aplicarea tehnicilor de lucru în grup.

Cuvinte-cheie: biologie, cooperare, tehnici interactive de grup.

Abstract: Cooperative learning and learning based on group strategies and techniques play an important role in optimizing the educational process and increasing student motivation. The article highlights the advantages of cooperative learning in making biology lessons more efficient by applying group work techniques.

Keywords: biology, cooperative learning, interactive group techniques, methods.

Cei mai buni discipoli ai unui profesor nu sunt cei care repetă lecțiile după el, dar cei cărora aceasta le-a trezit entuziasmul, le-a fertilizat neliniștea, le-a dezvoltat forțele pentru a-i face să meargă singuri pe drumurile lor.

(Gaston Berger)

Învățământul modern promovează o nouă concepție a procesului de predare-învățare-evaluare, conform căreia activitatea școlară vine în întâmpinarea cerințelor dezvoltării individuale și sociale a elevului. În sprijinul acestei concepții, învățământul modern lansează pârghii menite să cultive integritatea personalității elevului în creștere, or, scopul acestuia este ”de a forma oameni capabili să opereze cu informații, care devin un instrument de căutare, cercetare și descoperire de noi adevăruri” [6, p. 78].

În condițiile creșterii volumului de informații, se impune caracterul formativ al educației, cultivarea capacității de a învăța și a asimila metode și tehnici actuale, propice dobândirii de noi cunoștințe. În vederea achiziției de noi competențe, se pune accentul pe instruirea prin acțiune, participarea activă și conștientă a elevilor la propria formare. Dezvoltarea personalității elevului are loc prin angajarea acestuia într-un proces de căutare/descoperire/însușire. ”În a doua jumătate a secolului al XX-lea, ca urmare a cercetărilor în domeniul psihologiei personalității, psihologiei cognitive, pedagogiei are loc recunoașterea tranșantă a potențialului de autoedificare a educabilului, a importanței experienței subiective a fiecărui educabil, a impactului respectării demnității umane în procesul educațional pentru formarea unei personalități sănătoase fizic, moral și psihic” [8, p. 101]. În asemenea condiții, profesorul devine cea mai indicată persoană pentru asigurarea educației de calitate. Astfel, activitatea acestuia nu se reduce la predare și evaluare: rolul lui este mult mai cuprinzător, organizând și orientând activitatea instructiv-educativă a elevilor, determinându-i să dea dovadă de inițiativă, să acționeze pentru a descoperi, să ia atitudine. Tipurile de activități proiectate de profesor vor crea situații de muncă eficientă, în cadrul cărora elevii vor însuși cunoștințe, dezvoltându-și deprinderi.

Tabelul 1. Avantajele și dezavantajele învățării prin cooperare [1, p. 167]

Avantaje	Dezavantaje
<ul style="list-style-type: none"> • Orientează spre conștientizarea interesului comun și convergența de interese; • Dezvoltă comportamentul colectiv; • Stabilește un algoritm de lucru, are loc diviziunea muncii; • Dezvoltă un climat afectiv pozitiv; • Generează sentimente de acceptare, simpatie; instaurează buna înțelegere, armonia; • Formează abilități de convingere, comunicare, negociere, compromis, cooperare în activități de grup; • Determină creșterea respectului de sine, a încrederii în forțele proprii; • Consolidază relațiile dintre elevii cu diferite niveluri de asimilare a cunoștințelor; • Presupune un efort concentrat prin schimbul reciproc de mesaje, idei, favorizând discuția – condiție care contribuie la educarea spiritului critic, a obiectivismului și a reflexiunii discursive; • Solicită spiritul activ și independent al elevilor; • Stimulează spiritul de inițiativă, de concurență; • Stimulează controlul reciproc dintre elevi și comportamentele de facilitare a succeselor celorlalți. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presupune o discordanță dintre beneficiul obținut de fiecare elev prin participare la activitate și costul participării; • Implică disensiunea ca sursă a tensiunilor, opoziției, conflictelor și blocării activităților colective; • Frecvent se impun doar punctele de vedere ale unor participanți; • Poate favoriza pasivitatea, conformismul, invidia, tendința de dominare, superficialitatea în asimilarea cunoștințelor; • Apare pericolul scăderii densității transiterii cunoștințelor; • Din cauza aptitudinilor diferite, un anumit număr de elevi nu participă suficient de activ la procesul colectiv de învățare; • În unele cazuri, cooperarea poate duce la pierderea motivației și reducerea efortului individual; • Scade ritmul de învățare al elevilor dotați; • Dialogurile consumă mult timp – uneori ineficient; • Se constată imposibilitatea profesorului de a evalua câștigul elevului cu un potențial mai mic de asimilare a cunoștințelor în comparație cu pierderea elevului mai ager; • Abateri de la disciplină.

Vom exemplifica în continuare prin activități de învățare prin cooperare aplicate în cadrul orelor de biologie. **Cubul** este o tehnică prin care un subiect este studiat și prezentat din mai multe perspective [7, p. 289], conform unui algoritm în șase pași. Cubul se poate obține dintr-o cutie cu latura de 15-20 cm. Fețele acestuia vor fi acoperite cu câte o coală de hârtie, pe care vor fi înscrise instrucțiunile ce vor fi urmate de către elevi în activitatea de gândire și de scriere: *Describe! Compară! Asociază! Analizează! Aplică! Argumentează!*

Figura 1. Cubul

Subiectul: *Clasa mamifere*, clasa a X-a

1. **Describe** mediul de viață și trăsăturile generale ale mamiferelor (grupul 1).
2. **Compară** mamiferele cu animalele din celelalte clase de vertebrate și stabilește caracteristicile sistemelor de organe și funcțiile organismului (grupul 2).
3. **Asociază** tipurile de mamifere existente în funcție de tipul de hrană și mediul de viață și dă exemple de astfel de mamifere (grupul 3).
4. **Aplică**: precizează importanța mamiferelor (grupul 4).
5. **Analizează** structura corpului mamiferelor (grupul 5).
6. **Argumentează** pro sau contra că omul este un mamifer (grupul 6).
 - a. *Sarcină de lucru*: Timp de trei minute, scrieți în caiete ceea ce se cere pe fiecare față a cubului.
 - b. *Activitate în perechi*: Citiți-i colegului ceea ce ați notat pe prima față, iar acesta va specifica ce i-a plăcut și va argumenta. Dacă partenerul de discuție nu a înțeles ceva, va adresa întrebări. Cel de-al doilea elev va prezenta ceea ce a scris, iar partenerul va comenta. Timp de cinci minute, discutați în acest mod ideile scrise pe cele șase fețe ale cubului.
 - c. *Activitate frontală*: Împărțiți tabla în șase coloane, câte una pentru fiecare față a cubului. Câte un reprezentant din fiecare pereche va scrie într-una din coloane ceea ce a scris pe fețele cubului.

Dacă tehnica este utilizată în etapa de *realizare a sensului*, fețele cubului vor fi completate cu informații extrase

din manual sau cu imagini. În descrierea tehnicii nu se insistă pe evaluarea cunoștințelor sau a informațiilor scrise de către elevi, însă pentru o învățare eficientă este necesar feedbackul oferit de profesor sau colegi. La etapa de *reflecție* sau la cea de *extindere* se poate reveni asupra cubului pentru completarea lui cu informații noi. Dacă se lucrează cu elevi mici sau resursele de timp sunt limitate, se completează mai puține fețe ale cubului.

Ciorchinele (engl. *cluster*) este un organizator grafic, un tip de brainstorming neliniar, prin care se evidențiază într-o rețea conexiunile dintre ideile legate de un subiect. „Ciorchinele este o activitate eficientă de scriere, care îi determină să lucreze și pe cei mai puțin motivați, individual sau în grup, în toate etapele cadrului de predare-învățare sau numai în una dintre ele” [2, p. 45].

Elaborarea unui ciorchine presupune câteva etape (subiectul *Organismele pluricelulare*, clasa a VI-a):

- 1) Notarea unui cuvânt sau a unei propoziții-nucleu în centrul tablei, pe o filă de flipchart sau de caiet;
- 2) Generarea și scrierea unor cuvinte sau sintagme care au legătură cu tema/problema pusă în discuție;
- 3) Legarea cuvintelor sau a ideilor produse de cuvintele, sintagma sau propoziția-nucleu inițială, stabilită ca punct de plecare, prin trasarea unor linii care evidențiază conexiunile dintre idei;
- 4) Scrierea tuturor ideilor generate în legătură cu tema/problema propusă, până la expirarea timpului alocat acestei activități sau până la epuizarea tuturor ideilor.

Figura 2. Tehnica Ciorchinele aplicată la tema Organismele pluricelulare, clasa a VI-a

Explozia stelară este tehnica prin intermediul căreia se obțin cât mai multe întrebări despre un subiect, identificându-se mai multe conexiuni între concepte. Elevilor li se propun pentru analiză situații-problemă, iar analiza se va realiza prin intermediul întrebărilor formulate de către ei. Aplicarea reușită a tehnicii presupune că elevul deține cunoștințe anterioare despre subiect, are deja câteva idei despre tipul de întrebări pe care le poate formula și stăpânește o tehnică adecvată de analiză a unui anumit tip

de conținut. Tehnica cuprinde mai multe etape (subiectul *Mamifere*, clasa a VI-a):

1. Citiți individual, timp de 5 minute, textul din manual.
2. Activitate frontală de prezentare a produsului, în baza următorului algoritm:
 - Cum se numesc animalele care nasc pui vii și îi alăptează?
 - Unde trăiesc mamiferele?
 - Câte tipuri de dentiție se întâlnesc la mamifere?
 - Ce mamifer este zburător?
 - Ce tipuri de locomoție ați învățat?

Activitate în grup: Fiecare dintre grupurile formate primește câte o schemă: *Arborele ecosistemelor naturale ale Moldovei*, cu următoarele sarcini:

- Caracterizați ecosistemul silvic (grupul 1).
- Caracterizați ecosistemul de stepă (grupul 2).
- Caracterizați ecosistemul de luncă (grupul 3).
- Caracterizați ecosistemul acvatic și de baltă (grupul 4).

Învățarea prin descoperire este o metodă euristică, prin care formabilul este pus în situația de a reconstitui itinerarul descoperirilor științifice prin efort propriu. Metoda pune accentul pe investigare, pe formularea și veri-

ficarea ipotezelor.

Cu ajutorul tehnicii *Frisko* elevii pot aborda o problemă din mai multe puncte de vedere, interpretând un anumit rol. La tema *Dezvoltarea științelor biologice în Republica Moldova*, clasa a X-a, tehnica poate fi aplicată la etapa de *extindere*, respectând următorii pași:

- a) *Propunerea problemei*: Pot fi folosite imagini-simbol sau alte resurse care ar reflecta specificul problemei discutate: *Preocupările Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor privind clonarea genelor la plante*.
- b) *Stabilirea rolurilor* pentru elevi și dezbaterile colective:
 - *Conservatorul* va fi de acord cu metodele clasice de îmbunătățire a genelor la plante.
 - *Exuberantul* va propune idei greu de realizat din perspectiva imaginației creative pentru clonarea genelor la plante.
 - *Pesimistul* nu va avea o opinie bună despre clonarea genelor și va nega utilitatea preocupărilor Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.
 - *Optimistul* va vedea lucrurile reale, va aduce argumente promițătoare, de perspectivă, în sprijinul realizării celor mai îndrăznețe obiective cu ajutorul clonării plantelor.
- c) *Formularea concluziilor* în baza ideilor sistematizate de către elevi.

Tehnica 6/3/5 este o variantă de brainstorming structurat și aplicat pe grupuri, bazată pe construirea de "idei pe idei" [3, p. 18]. Elevii propun soluții, idei pentru o anumită situație-problemă la anumite etape ale lecției. De exemplu, la etapa de *realizare a sensului* la tema *Igiena, disfuncții și maladii ale sistemului urinar*, clasa a XI-a, se va menține implicarea activă a elevilor în procesul de învățare, propunându-li-se să ofere soluții pentru problema asigurării bolnavilor de insuficiență renală terminală cu transplanturi de rinichi. Pentru acest caz, se vor demonstra fragmente video sau imagini care vor ajuta la generarea soluțiilor necesare.

Etapele tehnicii sunt:

- formarea echipelor din șase elevi, după anumite criterii;
- fiecare elev primește o fișă împărțită în trei coloane pentru soluțiile problemei;
- notarea, timp de 5 minute, a câte trei soluții de către fiecare membru al grupului; ulterior, fișele migrează la următorul coleg, care, la rândul său, va nota propriile soluții;
- analiza soluțiilor: după completarea fișelor, cele mai reușite soluții sunt selectate și discutate cu toată clasa; participanții își expun ideile, compară, generalizează, trag concluzii.

CONCLUZII

Utilizarea cooperării în cadrul unui demers implică elevii într-un proces propriu de învățare și îi ajută să progreseze în propria cunoaștere. Dacă profesorul promovează metode activ-participative, propunând spre dezbateri situații reale de viață, copiii învață să aplice cunoștințele, să exerseze practici democratice, pregătindu-se de mici să devină cetățeni activi ai comunității.

Valorificarea acestor metode solicită efort intelectual și practic din partea elevilor, dar și competențe din partea cadrului didactic, care coordonează bunul mers al activității: competența organizatorică, interrelațională, ludică, empatică, competențe științifice, psihopedagogice și metodice, precum și competențe manageriale. Singurul lucru sigur pe care dascălii îi pot învăța pe elevii lor, având certitudinea că va fi valabil și mâine și poimâine, este de a-i *învăța să învețe* [5, p. 34].

Ca profesori, avem datoria să le dezvoltăm copiilor noștri nu numai dorința de a învăța și de a se forma, adică acea disponibilitate psihologică pentru învățare continuă, ci și calități morale și de voință corespunzătoare. Avem datoria să-i înarmăm cu metode de studiu și de autoinstruire care să le dea posibilitatea să se adapteze abundenței de informații, să dobândească pe cont propriu noi cunoștințe și abilități, pentru a face față solicitărilor acestei lumi în continuă schimbare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bantș A. Pedagogie. București: ALL Educațional, 1996.
2. Bocoș M. Instruirea interactivă. Repere pentru reflecție și acțiune. Ed. a II-a, revăzută. Cluj-Napoca: PUC, 2002.
3. Breben S. et al. Metode interactive de grup. Ghid metodic. Craiova: Arves, 2006.
4. Cerghit I. Metode de învățământ. Iași: Polirom, 2006.
5. Cerghit I. Perfecționarea lecției în școala modernă. București: EDP, 1983.
6. Hosotte A. Notes critiques sur Debesse M., Mialaret G. Traité des sciences pédagogiques. I. Introduction. În: Revue française de pédagogie. Vol. 13, 1970, pp. 58-60.
7. Temple Ch., Steele J. L., Meredith C.S. Strategii de dezvoltare a gândirii critice pentru toate disciplinele școlare. Ghidul II. Chișinău: Centrul Educațional PRO DIDACTICA, 2002.
8. Vdovicenco L., Leahu M. Competența de a învăța prin prisma autoformării metacognitive a studenților. În: Analele științifice ale Universității de Stat B. P. Hasdeu din Cahul. Vol. VI, 2010.